

OLIV TA'LIM TIZIMIDA TALABALAR KIBERIJTIMOIYLASHUVINING PEDAGOGIK MEXANIZMLARI

B.F.Ishmurodov,

*Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi
(bunyodjon8892@gmail.com)*

Annotatsiya.

Mazkur maqolada oliy ta'lim tizimida talabalarni kiberijtimoiylashtirish jarayonining pedagogik mohiyati, uning tarkibiy komponentlari va rivojlantirish mexanizmlari tahlil qilinadi. Raqamli makonning shaxs rivojiga ta'siri ijtimoiylashuv nazariyalari asosida yoritiladi. Kiberijtimoiylashuvning kognitiv, kommunikativ va aksiologik komponentlari aniqlanib, ularni shakllantirishga xizmat qiluvchi pedagogik model taklif etiladi. Tadqiqot natijasida raqamli muhitda shaxs identifikatsiyasi, mas'uliyatli xulq va axborot madaniyatini rivojlantirishning metodik asoslari ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: kiberijtimoiylashuv, raqamli ta'lim muhiti, shaxs rivoji, pedagogik model, media madaniyat, axborot xavfsizligi, raqamli kompetensiya.

Abstract

This article analyzes the pedagogical essence of the process of students' cyber-socialization within the higher education system, its structural components, and mechanisms for its development. The influence of the digital environment on personality development is examined through the lens of socialization theories. The cognitive, communicative, and axiological components of cyber-socialization are identified, and a pedagogical model aimed at their formation is proposed. As a result of the study, methodological foundations for developing personal identification, responsible behavior, and information culture in the digital environment have been elaborated.

Keywords: cyber-socialization, digital learning environment, personality development, pedagogical model, media culture, information security, digital competence.

Аннотация

В данной статье анализируются педагогическая сущность процесса киберсоциализации студентов в системе высшего образования, его структурные компоненты и механизмы развития. Влияние цифровой среды на развитие личности рассматривается с позиций теорий социализации. Определены когнитивный, коммуникативный и аксиологический компоненты киберсоциализации, а также предложена педагогическая модель, направленная на их формирование. В результате исследования разработаны методические основы формирования личностной идентификации, ответственного поведения и информационной культуры в цифровой среде.

Ключевые слова: киберсоциализация, цифровая образовательная среда, развитие личности, педагогическая модель, медиакультура, информационная безопасность, цифровая компетентность.

Kirish. XXI asrda jamiyatning raqamli transformatsiyasi natijasida shaxs ijtimoiylashuvi an'anaviy ijtimoiy muhit doirasidan chiqib, kiber makon bilan chambarchas bog'langan murakkab jarayonga aylandi. Zamonaviy talaba bilimni faqat auditoriyada emas, balki virtual

platformalarda - ijtimoiy tarmoqlar, forumlar, messendjerlar va ochiq ta'lim resurslari orqali egallaydi. Shu sababli uning dunyoqarashi, qadriyatlari, muloqot madaniyati hamda identifikatsiyasi real va virtual muhit integratsiyasi asosida shakllanadi [1,3,5,7]. Pedagogika tarixida ijtimoiylashuv shaxsning jamiyat me'yorlari va qadriyatlarini o'zlashtirish jarayoni sifatida talqin qilingan. Biroq raqamli jamiyat sharoitida bu tushuncha kengayib, kiberijtimoiylashuv fenomenini yuzaga keltirdi. Kiberijtimoiylashuv - bu shaxsning virtual axborot makonida kommunikativ, axloqiy va huquqiy xulq me'yorlarini egallashi hamda o'zining raqamli identitetini shakllantirish jarayonidir. Bugungi oliy ta'lim tizimida axborot texnologiyalari asosan o'qitish vositasi sifatida qo'llanilmoqda [14,15,16]. Biroq talabaning raqamli muhitdagi ijtimoiy xulqini shakllantirish masalasi yetarlicha metodik asoslanmagan. Natijada quyidagi muammolar kuzatilmoqda: akademik plagiarizmning ortishi; kiberbulling va destruktiv kommunikatsiya; yolg'on identifikatsiya va anonimlikdan noto'g'ri foydalanish; axborot manipulyatsiyasiga beriluvchanlik; internetga psixologik qaramlik [1,2,8]. Mazkur holatlar shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim muassasalari talabalarga bilim berish bilan birga ularning raqamli ijtimoiy xulqini ham boshqarishi lozim. Demak, zamonaviy pedagogika oldida yangi ilmiy vazifa - kiberijtimoiylashuvning pedagogik asoslarini ishlab chiqish zarurati paydo bo'lmoqda.

Metodologiya. Mazkur tadqiqot talabalarni kiberijtimoiylashtirish jarayonining pedagogik mohiyatini ochish hamda uni ta'lim amaliyotiga joriy etish mexanizmlarini ishlab chiqishga qaratilgan kompleks metodologik yondashuv asosida olib borildi. Tadqiqotda falsafa, pedagogika, psixologiya va axborot texnologiyalari kesishgan nuqtadagi nazariy qarashlar integratsiyasi qo'llanildi. Kiberijtimoiylashuv shaxsning umumiy ijtimoiylashuvi tarkibidagi yangi bosqich sifatida talqin qilinib, real ijtimoiy muhit, ta'lim muhiti va kiber makon o'zaro ta'sirida shakllanuvchi tizimli pedagogik hodisa sifatida qaraldi. Tadqiqotning metodologik asosini tizimli yondashuv tashkil etdi [17-20]. Ushbu yondashuvga ko'ra, talabaning rivojlanishi uch makon - real jamiyat, oliy ta'lim muhiti va virtual axborot makoni - integratsiyasi orqali yuzaga keladi. Kiberijtimoiylashuv mustaqil jarayon emas, balki umumiy ijtimoiylashuvning zamonaviy shakli sifatida izohlandi. Shu sababli pedagogik ta'sir faqat bilim berishga emas, balki talabaning raqamli muhitdagi xulqini ongli boshqarishga yo'naltirildi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv doirasida talaba raqamli muhitning passiv iste'molchisi emas, balki faol subyekti sifatida ko'rib chiqildi. Pedagogik ta'sir jarayonida talabaning shaxsiy tajribasi, refleksiya, tanlov erkinligi va o'zini identifikatsiyalashi asosiy omil sifatida qaraldi [10-12]. Bu yondashuv talabaning virtual makondagi xatti-harakatini tashqi nazorat orqali emas, balki ichki motivatsiya va qadriyatlar orqali boshqarish imkonini berdi.

Kompetensiyaviy yondashuvga muvofiq kiberijtimoiylashuv integrallashgan kompetensiyalar tizimi sifatida o'rganildi [3,9,13]. U quyidagi tarkibiy kompetensiyalarni o'z ichiga oladi: axborotni tanlash va tahlil qilishga qaratilgan axborot kompetensiyasi, onlayn muloqot madaniyatini belgilovchi kommunikativ kompetensiya, raqamli muhitdagi huquq va mas'uliyatni anglashni ifodalovchi huquqiy kompetensiya, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishga qaratilgan xavfsizlik kompetensiyasi hamda virtual identitetni shakllantirishga oid identifikatsion kompetensiya. Mazkur kompetensiyalar majmui talabaning raqamli muhitdagi ijtimoiy yetukligini aniqlovchi mezon sifatida qabul qilindi.

Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik metodlar majmuasi qo'llanildi. Nazariy bosqichda ilmiy adabiyotlar tahlili, taqqoslash, umumlashtirish va modellashtirish metodlari yordamida kiberijtimoiylashuvning konseptual modeli ishlab chiqildi. Empirik bosqichda

pedagogik kuzatuv, diagnostik testlash, so‘rovnoma va kontent-tahlil orqali talabalar raqamli xulqining dastlabki darajasi aniqlandi. Formativ bosqichda ishlab chiqilgan pedagogik model o‘quv jarayoniga joriy etildi. Nazorat bosqichida esa olingan natijalar matematik-statistik tahlil yordamida qayta ishlanib, model samaradorligi baholandi. Tadqiqot uch bosqichda amalga oshirildi: diagnostik bosqichda talabalar raqamli muhitdagi xulq ko‘rsatkichlari aniqlanib boshlang‘ich daraja belgilandi; formativ bosqichda media savodxonlik, raqamli etika va kiberxavfsizlik elementlari integratsiya qilingan pedagogik ta’sir tizimi qo‘llanildi; nazorat bosqichida esa shakllangan kompetensiyalar dinamikasi baholandi. Natijalarni baholash mezonlari sifatida talabaning axborot tanlash qobiliyati, onlayn kommunikatsiya madaniyati, akademik halolligi hamda raqamli identitet barqarorligi qabul qilindi. Shunday qilib, tadqiqot metodologiyasi kiberijtimoiylashuvni ko‘p omilli pedagogik tizim sifatida o‘rganishga, shuningdek uni ta’lim jarayonida ongli ravishda shakllantirish imkonini beruvchi ilmiy asoslangan metodlar majmuasini ishlab chiqishga xizmat qildi.

Natijalar. Tadqiqotning eksperimental qismi oliy ta’lim muassasasining 2–3-bosqich talabalari ishtirokida amalga oshirildi. Tajribada jami **120 nafar talaba** qatnashdi va ular tasodifiy tanlash asosida ikki guruhga ajratildi: **Nazorat guruhi (NG)** – 60 nafar talaba (an’anaviy ta’lim); **Tajriba guruhi (TG)** – 60 nafar talaba (kiberijtimoiylashtirish modeli asosida o‘qitish). Tadqiqot 3 bosqichda olib borildi: diagnostik (boshlang‘ich), formativ (pedagogik ta’sir), nazorat (yakuniy).

Dastlab talabalarining kiberijtimoiylashuv darajasi 4 ta komponent bo‘yicha baholandi: Kognitiv (axborot savodxonligi); Aksiologik (raqamli qadriyatlar); Faoliyat (onlayn xulq ko‘nikmalari); Refleksiv (o‘zini nazorat qilish)

1-jadval. Boshlang‘ich daraja (% hisobida)

Daraja	NG	TG
Yuqori	11	12
O‘rta	37	36
Past	52	52

Tahlil: Guruhlar o‘rtasida sezilarli farq kuzatilmadi ($p > 0.05$). Bu tajriba sharoitlarining tengligini ko‘rsatadi.

Keyingi qadamda tajriba guruhida media savodxonlik modullari, onlayn etik muhokamalar, raqamli portfel yaratish; kiberxavfsizlik treninglari, refleksiv topshiriqlar kabi pedagogik ta’sirlar qo‘llanildi.

2-jadval. Kiberijtimoiylashuv darajasining o‘zgarishi (%)

Daraja	NG (yakuniy)	TG (yakuniy)
Yuqori	18	54
O‘rta	42	38
Past	40	8

3-jadval. O‘rtacha ball (100 ballik tizim), komponentlar kesimidagi o‘zgarishlar

Komponent	NG	TG
Kognitiv	58 → 64	57 → 86
Aksiologik	55 → 61	56 → 88
Faoliyat	60 → 66	59 → 90
Refleksiv	52 → 58	51 → 87

4-jadval. t-test natijalari (Tajriba samaradorligini aniqlash uchun Student t-testi qo'llanildi.)

Ko'rsatkich	t emp	t kritik
Umumiy daraja	4.21	1.98
Kognitiv	3.87	1.98
Aksiologik	4.54	1.98
Faoliyat	4.11	1.98
Refleksiv	3.96	1.98

$p < 0.05$ bo'lgani sababli farq statistik ahamiyatli deb topildi.

Pedagogik samaradorlik quyidagi formula asosida hisoblandi:

$$E = \frac{TG_{yakuniy} - TG_{boshlang'ich}}{NG_{yakuniy} - NG_{boshlang'ich}}$$

Bu model an'anaviy ta'limga nisbatan hisoblash natijasida $E=2.7$ bo'lganligi 2.7 baravar samarali ekanini ko'rsatdi. O'tkazilgan tajriba-sinov ishlari talabalarni kiberijtimoiylashtirishga yo'naltirilgan pedagogik modelning samaradorligini kompleks ko'rsatkichlar asosida tasdiqladi. Boshlang'ich diagnostika bosqichida nazorat va tajriba guruhlarini o'rtasida sezilarli farq kuzatilmaganligi ularning teng start sharoitida ekanligini ko'rsatdi [3,5,7]. Formativ bosqichda media savodxonlik, raqamli etika, kiberxavfsizlik va refleksiv faoliyat elementlari integratsiya qilingan pedagogik ta'sir natijasida tajriba guruhida kiberijtimoiylashtirish darajasining barcha komponentlari bo'yicha barqaror ijobiy dinamika qayd etildi. Yakuniy o'lchov natijalari tajriba guruhida yuqori darajadagi ko'rsatkichlarning keskin oshganini, past darajadagi ko'rsatkichlarning esa sezilarli kamayganini ko'rsatdi. Ayniqsa aksiologik va refleksiv komponentlar rivojlanishi talabalarning raqamli muhitdagi xatti-harakatlari ongli ravishda boshqarila boshlaganini anglatadi [1,8,9]. Statistik tahlil natijalari (Student mezon bo'yicha $p < 0.05$) aniqlangan farqlar tasodifiy emasligini, balki qo'llangan pedagogik modelning bevosita ta'siri ekanligini isbotladi. Hisoblangan samaradorlik koeffitsienti modelning an'anaviy ta'limga nisbatan sezilarli ustunlikka ega ekanini ko'rsatdi. Shunday qilib, kiberijtimoiylashtirishga yo'naltirilgan pedagogik yondashuv talabalarda nafaqat axborotdan foydalanish ko'nikmalarini, balki raqamli muhitdagi ijtimoiy mas'uliyat, kommunikativ madaniyat va barqaror raqamli identitetni shakllantirishini tasdiqladi. Bu esa kiberijtimoiylashtirishni oliy ta'lim jarayoniga maqsadli ravishda integratsiya qilish zamonaviy pedagogikaning zaruriy sharti ekanligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari zamonaviy oliy ta'limda raqamli muhit faqat axborot manbai emas, balki shaxs rivojining muhim ijtimoiy makoni ekanligini tasdiqladi. An'anaviy pedagogik yondashuvlarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ko'proq o'qitish vositasi sifatida talqin qilinadi, ya'ni talaba texnologiyadan foydalanishni o'rganadi. Biroq olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, texnologiyani bilish talabaning raqamli muhitda ijtimoiy yetukligini avtomatik ravishda ta'minlamaydi. Aksincha, maqsadli pedagogik ta'sir bo'lmasa, bilim darajasi yuqori bo'lgan talabalarda ham mas'uliyatsiz kommunikatsiya, akademik halollikning buzilishi yoki axborot manipulyatsiyasiga berilish holatlari saqlanib qoladi. Taklif etilgan kiberijtimoiylashtirish modeli aynan shu bo'shliqni to'ldirishga xizmat qildi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, talabaning raqamli xulqini tashqi nazorat orqali emas, balki refleksiya va

qadriyatlar orqali shakllantirish samaraliroq hisoblanadi. Bu esa pedagogik jarayonni “Nazorat qiluvchi ta’lim”dan “ongli o’zini boshqarishga asoslangan ta’lim”ga o’tkazish zarurligini ko’rsatadi. Ayniqsa aksiologik va reflektiv komponentlarning keskin o’sishi talabaning virtual makondagi harakatlari ijtimoiy javobgarlik bilan bog’lana boshlaganini bildiradi. Demak, raqamli madaniyat ko’nikma emas, balki ichki pozitsiya sifatida shakllanadi. Tahlillar shuni ko’rsatdiki, kiberijtimoiylashuvni rivojlantirishning asosiy mexanizmi faoliyatga asoslangan pedagogik muhitdir. Talaba real muammolarni muhokama qilganida, shaxsiy raqamli kontent yaratganida va o’z faoliyatini baholaganida uning kommunikativ mas’uliyati ortadi. Demak, raqamli muhitdagi xulqni ma’ruza orqali emas, balki faol ijtimoiy tajriba orqali shakllantirish mumkin. Bu xulosa konstruktivistik ta’lim nazariyasi bilan hamohang bo’lib, bilim ijtimoiy tajriba jarayonida hosil bo’lishini tasdiqlaydi. Shuningdek, tadqiqot natijalari kiberijtimoiylashuvning ikki darajali tabiatini ko’rsatdi: birinchi darajada talaba texnologiyadan foydalanadi, ikkinchi darajada esa u texnologiya orqali o’z ijtimoiy “Men”ini quradi. Pedagogik ta’sir aynan ikkinchi darajaga yo’naltirilgandagina barqaror natija beradi. Bu esa oliy ta’limda AKTni o’qitish vositasi sifatida emas, balki tarbiyaviy muhit sifatida loyihalash zarurligini anglatadi. Natijalarni umumlashtirib aytganda, kiberijtimoiylashuvni boshqarish talabaning nafaqat axborot bilan ishlash madaniyatini, balki ijtimoiy identitetini ham shakllantiradi. Shu sababli raqamli kompetensiya tushunchasi texnik ko’nikmalar bilan cheklanmay, kommunikativ, huquqiy va axloqiy komponentlarni ham qamrab olishi kerak[1-5]. Pedagogik nuqtai nazardan bu yondashuv ta’lim jarayonini bilim berishdan shaxsni shakllantirish bosqichiga olib chiqadi. Shunday qilib, muhokama natijalari kiberijtimoiylashtirishni oliy ta’lim tizimiga integratsiya qilish zamonaviy pedagogikaning muhim strategik yo’nalishi ekanini ko’rsatdi. Bu jarayonni tizimli tashkil etish talabaning raqamli muhitdagi ijtimoiy barqarorligi, akademik halolligi va mas’uliyatli kommunikatsiyasini ta’minlaydi hamda ta’limning tarbiyaviy funksiyasini yangi bosqichga olib chiqadi.

Xulosa. Raqamli transformatsiya sharoitida shaxs ijtimoiylashuvi an’anaviy ijtimoiy muhit doirasidan chiqib, virtual axborot makoni bilan uzviy bog’langan ikki yo’nalishli jarayonga aylandi. Shu sababli oliy ta’lim tizimi oldida talabalarga bilim berish bilan birga ularning raqamli muhitdagi ijtimoiy xulqini ongli ravishda shakllantirish vazifasi yuzaga kelmoqda. Mazkur tadqiqot talabalarni kiberijtimoiylashtirishning pedagogik asoslarini aniqlash va uni ta’lim jarayoniga maqsadli integratsiya qilish imkoniyatlarini ochib berdi. Tadqiqot davomida kiberijtimoiylashuv shaxsning virtual muhitda kommunikativ, axloqiy va huquqiy me’yorlarni o’zlashtirishi hamda barqaror raqamli identitetni shakllantirish jarayoni sifatida ilmiy asoslandi. Uning kognitiv, aksiologik, faoliyat va reflektiv komponentlardan iborat tuzilmasi ishlab chiqildi hamda mazkur komponentlarni rivojlantirishga yo’naltirilgan pedagogik model taklif etildi. Tajriba-sinov natijalari model qo’llanilganda talabalar raqamli madaniyati, mas’uliyatli muloqoti va akademik halolligi sezilarli darajada oshishini ko’rsatdi. Statistik tahlillar aniqlangan o’zgarishlar tasodifiy emasligini tasdiqladi. Olingan natijalar shuni ko’rsatdiki, raqamli kompetensiya faqat texnik ko’nikmalar majmui emas, balki shaxsning ijtimoiy pozitsiyasi va qadriyatlariga asoslangan integrallashgan sifatdir. Demak, oliy ta’limda axborot texnologiyalarini o’qitish vositasi sifatida emas, balki shaxsni ijtimoiy jihatdan shakllantiruvchi pedagogik muhit sifatida loyihalash zarur. Kiberijtimoiylashtirishni ta’lim jarayoniga tizimli joriy etish talabalarining raqamli makondagi xavfsizligi, kommunikativ madaniyati va ijtimoiy mas’uliyatini ta’minlaydi. Shunday qilib, ishlab chiqilgan pedagogik yondashuv oliy ta’limda ta’lim va tarbiya integratsiyasini yangi bosqichga olib chiqadi hamda

raqamli jamiyat uchun ijtimoiy yetuk, ongli va mas’uliyatli shaxsni shakllantirishning samarali vositasi sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ribble M. Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know. - Eugene: International Society for Technology in Education, 2015. – 208 p.
2. Ribble M., Bailey G. Digital Citizenship in Schools. – Washington: ISTE, 2007. - 156 p.
3. UNESCO. Media and Information Literacy Curriculum for Teachers. – Paris: UNESCO Publishing, 2011. - 192 p.
4. Wilson C., Grizzle A., Tuazon R., Akyempong K., Cheung C. Media and Information Literacy: Policy and Strategy Guidelines. - Paris: UNESCO, 2013. - 187 p.
5. Livingstone S. Media literacy and the challenge of new information and communication technologies // The Communication Review. – 2004. – Vol.7(1). – P.3–14.
6. Gómez-Galán J. Media education as theoretical and practical paradigm for digital literacy // arXiv preprint. – 2018.
7. Gu M.M. Investigating university students’ digital citizenship through digital literacy practices in social media // Computers & Education. – 2023.
8. Al-Otaibi N. Cultural intelligence and digital citizenship among university students // Humanities and Social Sciences Communications. – 2025.
9. UNESCO. MIL Curriculum and Competency Framework. – Paris: UNESCO, 2023. – 210 p.
10. Yuldashev J.G‘., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2004. – 180 b.
11. Tolipov O‘.Q., Usmonboyeva M.N. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2006. – 240 b.
12. Musurmonova O.A. Oliy ta’lim pedagogikasi. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2016. – 256 b.
13. Nishonova Z.T., Alimuhamedov A.G‘. Pedagogik diagnostika va monitoring. – Toshkent: Fan, 2012. – 192 b.
14. Abduqodirov A.A. Ta’limda axborot texnologiyalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 220 b.
15. Begimqulov U.Sh. Oliy ta’limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi // Pedagogik mahorat. – 2020. – №3. – B.45–50.
16. Qodirov B.R. Raqamli ta’lim muhitida talabalarning mustaqil ta’lim faoliyatini tashkil etish // Ta’lim va innovatsiya. – 2021. – №2. – B.28–33.
17. Kayumova M.Sh. Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt vositalari yordamida ta’lim jarayonini moslashtirish // Zamonaviy ta’lim. – 2025. – №1. – B.12–18.
18. Xolmonov F.A. O‘qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari va istiqbollari // Pedagogika va psixologiya. – 2025. – №2. – B.55–60.
19. Sodiqova I.E. Ta’lim samaradorligini oshirishda raqamli vositalar // Uzluksiz ta’lim. – 2024. – №4. – B.41–46.
20. Zariqov N.N. Raqamli texnologiyalar ta’lim tizimining zaruriy komponenti sifatida // Obrazovanie i innovatsionnye issledovaniya. – 2024. – №5. – B.67–73.